

YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARIDA TOLERANTLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNING TARIXIY-NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI

*Sobirova Marhabo Abdug‘aniyevna
Nizomiy nomidagi TDPU “
Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi”
kafedrası professori, falsafa fanlari nomzodi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tolerantlik tafakkurining mazmun-mohiyati, uning tarixiy-nazariy va huquqiy asoslari hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodni tolerantlik tafakkuri asosida tarbiyalashning dolzarb masalalari tahlil qilinib, muallifning bu boradagi xulosalari o‘z ifodasini topgan.

Kalit so‘zlar: Tolerantlik, milliy tolerantlik, diniy va ma’rifiy tolerantlik, tafakkur, tolerantlik tafakkuri, bag‘rikenglik, dinlararo tolerantlik, millatlararo totuvlik, hamjihatlik, tinchlik-totuvlik, dinlararo tolerantlik, millatlararo totuvlik, yosh avlodni tolerantlik ruhida tarbiyalash.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность понятия толерантности, его исторические, теоретические и правовые основы, а также актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения на основе понятия толерантности, а также высказываются выводы автора по данному вопросу.

Ключевые слова: толерантность, национальная толерантность, религиозно-образовательная толерантность, мышление, толерантное мышление, толерантность, межрелигиозная толерантность, межнациональное согласие, солидарность, мир и согласие, межрелигиозная толерантность, межнациональное согласие, воспитание подрастающего поколения в духе толерантности.

Abstract: This article analyzes the essence of the concept of tolerance, its historical, theoretical and legal foundations, as well as current issues of educating the younger generation based on the concept of tolerance, and also expresses the author's conclusions on this issue.

Key words: tolerance, national tolerance, religious and educational tolerance, thinking, tolerant thinking, tolerance, interreligious tolerance, interethnic harmony, solidarity, peace and harmony, interreligious tolerance, interethnic harmony, education of the younger generation in the spirit of tolerance.

Kirish. Sir emaski, yoshlar tarbiyasi har bir davrning o‘ta dolzarb masalasi bo‘lib kelgan. Bu bejiz emas. Sababi, qachon, qanday davr bo‘lishidan qat’iy nazar har qanday mamlakatning kelajagi yosh avlodning komil tarbiyasi va izchil taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liq. Agar yoshlarga to‘g‘ri tarbiya berilsa, eng vvalo shu yoshlar mansub bo‘lgan millat ravnaq topadi, yurt taraqqiy etadi. Agar ularga e‘tiborsizlik qilinsa, axloqiy tanazzul va jamiyatda buzg‘unchilik yuzaga keladi. Shuning uchun yoshlar tarbiyasi nafaqat ota-ona va ustozlar, balki butun jamiyat uchun ham mas‘uliyatli vazifadir. Keyingi yillarda taraqqiyotning yangi boschiga qadam qo‘yayotgan O‘zbekistonda ham bu mas‘uliyatli vazifani ta‘minlash borasida samarali siyosat olib borilmoqda. Ayni paytda mamlakat jami aholisining 60 foizdan ortig‘ini tashkil etayotgan yoshlarning hayotiy maqsadlarini ro‘yobga chiqarish uchun zarur bo‘lgan barcha sharoitlar yaratilib, ularning muammolari davlat siyosati darajasida hal etilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, ayni paytda: “yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishga”(1) alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekistonda yoshlarga qaratilayotgan keng

qamrovli e'tibor zamiridagi eng ustuvor maqsad – Uchinchi Renessans poydevorini yaratish, mamlakatimiz dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlari qatoriga chiqishi uchun intellektual va ma'naviy yetuk, tashabbuskor yoshlarni yangi O'zbekistonning drayveriga aylantirishdan iborat.

O'z o'rnida yangi O'zbekistonning drayveriga aylanishi kerak bo'lgan yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish ham dolzarb vazifalardan biridir. Tolerantlik tafakkuri eng avvalo insonlarning turli iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, mafkuraviy, ma'naviy, ruhiy munosabatlarini ularning millati, irqi, nasl-nasabi, iqtisodiy ahvoli, dini va e'tiqodiga qaramasdan muvozanatda saqlash meyorlarini anglatadi. Shunday ekan, eng avvalo o'sib kelayotgan yosh avlodda bu meyorlarga amal qilish ko'nikmasini shakllantirish juda muhim.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida tolerantlik tushunchasiga shunday ta'rif berilgan: "Bag'rikenglik, o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari va g'oyalari va e'tiqodlariga nisbatan toqatli bo'lish"(2).

Yoshlarida tolerantlik tafakkurini shakllantirish o'zining tarixiy-nazariy va huquqiy asoslariga ega.

Tarixiy shakllanishiga ko'ra tolerantlik insonlarga yordam berish, hamdardlik ko'rsatish, ularga foydali bo'la olish xususiyatlari asosida Sharq sivilizatsiyasi tarkibida shakllangan. Qadimgi Xitoy, Hind, Misr, Zardushtiylik madaniyatlarida shakllantirilgan bag'rikenglik g'oyalari keyinchalik islom falsafasi orqali ijodiy o'zlashtirilgan. Islom madaniyatining G'arb ilg'or tafakkuriga ta'siri orqali bag'rikenglik Renessans davrining insonparvarlik g'oyalari asosida yangidan shakllantirilgan.

Islom ta'limotiga ko'ra tolerantlik "tasamul" tushunchasiga mos kelib, kechirimli bo'lish, yumshoq ko'ngillik, mehribonlik, xayri-xohlik, sabr-qanoat, boshqalarga nisbatan hurmatli munosabatni anglatadi. Ayni shu ta'limot tamoyillari dinlarga bo'lgan xolis munosabatni, dinlarni bir-biri ustidan ustun qo'ymaslikni, ularni ajratmaslikni, ularni bir-biriga qarshi qo'ymaslikni, inson diniy e'tiqodiga hurmat bilan qarashni, shu bilan bir qatorda boshqa din g'oyalarini zo'ravonlik bilan singdirishga urinmaslikni taqozo etadi.

Aslida tolerantlik tafakkuri insoniyat tarixida o'zga din va millatlarga nisbatan bag'rikenglik asosida va ehtiromli munosabatda bo'lish mezoni sifatida shakllanib kelgan. Chunki tolerantlik tafakkuri urf-odat, madaniyat, qarash va mafkuralarga nisbatan xolis munosabat bildiradi, dunyo rang-barangligini tan oladi.

Azaldan zaminimizda tolerantlik tafakkurining diniy tolerantlik, tinchlik-totuvlik hamda hamjihatlikda yashash tamoyillariga ko'proq e'tibor berilgan. Xalqimizning milliy qadriyatlari tarkibida eng qadimgi davrlardan boshlab har doim tolerantlik, xususan, madaniy va diniy bag'rikenglik tushunchalari mavjud bo'lgan va ular:

- odamlarga ularning yoshi, millati, irqi, jinsi, moliyaviy ahvoli, nasl-nasabidan qat'i nazar bir xil munosabatda bo'lish, ularga eng avvalo inson sifatida qarash;

- yon-atrofidagilarga nisbatan hurmatda bo'lishni inson madaniyati va tarbiyalanganligining muhim belgisi sifatida baholash;

- har doim o'zga madaniyatlar, milliy urf-odatlarining eng yaxshi tomonlarini milliy madaniyat zamiriga singdirish;

- yoshlarda keng fe'llilik, o'zgalarga yaxshi munosabat ko'rsata olish, boshqa dinlar va urf-odatlarini hurmat qilish ko'nikmalarini shakllantirish kabi masalalarni o'z ichiga qamrab olgan.

Tolerantlik tafakkurining mavzu sifatida yoritilishi ham uzoq o'tmishimizga borib taqaladi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, 10-12 asr avval yurtimizdan yetishib chiqqan islom mutafakkirlari o'z asarlarida tolerantlik mavzuga e'tibor qaratib, bu masalaga ijobiy yondashganlar. Masalan, ahli sunna val jamoa e'tiqodini naqliy va aqliy dalillar bilan sharhlashda Islom olamida nom

qozongan zotlardan biri, yetuk fiqh olimi Imom Moturidiy (870-944) “Haj” surasi 40-oyat tafsirida: “Cherkov va sinagogalarni vayron etish man etiladi. Shuning uchun ham, musulmonlar yurtida shu davrgacha ular buzilmay saqlanib qolgan. Bu masalada ahli ilm orasida ixtilof yo‘qdir” (3), – deb musulmonlar boshqa din vakillari bilan birgalikda bir jamiyatda hayot kechirishlari mumkinligini ta’kidlaydi.

Ulug‘ faqih, mutakallim, muhaddis, mufassir, mutasavvuf olim Abu Lays as-Samarqandiy (vaf. 1003)ning Qur’ondagi “Mumtahina” surasining 8, 9-oyatlarini “Sizlar bilan dinda urush qilmagan o‘zga din vakillari bilan bordi-keldi qiling, ular bilan adolatli muomala qiling”(4), deb sharhlashi, buyuk mutafakkir, islom fiqhining rivojlanishiga hissa qo‘shgan, faylasuf alloma Burhoniddin al-Marg‘inoniy (1123-1197) esa “Musulmonlar diyorida cherkov va ibodatxonalar buzilib ketgan bo‘lsa, ularni o‘z joyida yana qayta tiklash mumkinligini”(7) ta’kidlashi yuqoridagi fikrimizga dalil bo‘la oladi.

O‘zbek millatining etik-estetik, axloq va odob, ma’naviy va ma’rifiy, falsafiy qadriyatlari tizimida tolerantlik haqidagi g‘oyalar eng qadimgi davrlardan boshlab rivojlangan bo‘lib, tolerantlik fazilatlati avlodlar tarbiyasining muhim omillaridan biri sanalgan. Ayniqsa ajdodlarimiz tomonidan yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro hurmat yaxshi fazilat qadriyat sifatida e‘zozlanib kelingan. Shu boisdan ham ular inson fazilatlati haqida fikr bildirganlarida “Yaxshi fazilat odamni odam bilan yaqinlashtiradi” deb hisoblaganlar.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi shundan dalolat beradiki, doimo o‘z ozodliklari uchun kurashganlarida birlashganlar va o‘z orzu-umidlari, maqsadlari yo‘lida uyushuv yo‘li bilan harakat qilganlar. Shu bois bu hududda yashab, jahon ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo‘shib kelgan allomalarimiz yaxshi qo‘shnichilikning, ahillikning, o‘zaro ko‘mak va yordamning ahamiyati katta ekanligini o‘zlarining ilmiy-falsafiy meroslarida ham keng yoritib berganlar.

Jumladan, buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi tenglik va o‘zaro hamjihatlilik masalalariga alohida e‘tibor qaratib, shunday yozadi: “Har bir inson o‘z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajada yetuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi, u bir o‘zi bunday narsalarni qo‘lga kirita olmaydi, ularga ega bo‘lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug‘iladi.

Shu sababli yashash uchun zarur bo‘lgan, kishilarni bir-birlariga yetkazib beruvchi va o‘zaro yordamlashuvchi ko‘p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o‘z tabiati bo‘yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin”(5).

Sharq Uyg‘onish davrining yana bir mutafakkiri Abu Rayhon Beruniy esa “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida boshqa xalq, millatlar qadrini bilmagan odam o‘z xalqi, millatining ham qadriga yetmasligini alohida uqtiradi(6). Olimning mazkur fikri bugun ham o‘z dolzarbligi yo‘qotmagan bo‘lib, tolerantlik tarkibida millatlararo, xalqlararo munosabatlarni tartibga soluvchi qonuniyat sifatida amal qiladi

Zamonaviy nuqtai nazardan tolerantlik tushunchasi o‘z mazmuniga tarixiy shakllanib kelgan diniy va ma’rifiy tolerantlik tafakkurinigina emas, balki undan kengroq bo‘lgan ma’naviy, madaniy, mafkuraviy, gumanitar tolerantlik tamoyillarini ham qamrab oladi. Shu bois, zamonaviy jamiyatlarda tolerantlik tafakkuri insonlar orasidagi turli farqlarga nisbatan hurmatli va sabr-bardoshli munosabat sifatida talqin qilinadi.

Tolerantlik tamoyillari dunyodagi ko‘pchilik davlatlarning qonun hujjatlarida, insonning asosiy huquqlari va erkinliklari sifatida mustahkamlab qo‘yilgan va xalqaro deklaratsiyalarda o‘z ifodasini topgan. Bu borada BMT tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumiy deklaratsiyasi,

shuningdek Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro Pakt, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro Pakt kabi xalqaro hujjatlar fikrimizning asosi bo'la oladi.

Bugungi kunda tolerantlik tushunchasi, xususan, diniy bag'rikenglik barkamol shaxs tarbiyasining uzviy qismi sifatida e'tirof etilib, mamlakatimizda turli millat va elat vakillarining yagona oila farzanlaridek yashashlarida tolerantlikning asl mohiyati yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bunday ahillik, do'stlik va hamkorlik o'zining chuqur tarixiy-nazariy ildizlari bilan bir qatorda o'zining huquqiy asoslariga ham ega.

Jumladan bu asoslar yangilangan Konstitusiyasimizda to'la-to'kis o'z ifodasini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitusiyasining 8-moddasida belgilab qo'yilganidek, O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi(1).

Shuningdek, Asosiy qonunimizning 19-moddasida "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar", – degan qoida mustahkamlab qo'yilgan (1).

E'tibor berilsa, mazkur qoidada milliy hayotga, fuqarolarning milliy his-tuyg'ulariga daxldor muhim ahamiyatga ega bir qator tamoyillar belgilab qo'yilganiga ishonch hosil qilish mumkin:

Birinchi, fuqarolarning milliy mansubliklaridan qat'iy nazar ularning barchasi qonun oldida teng ekanligi mustahkamlangan;

Ikkinchi, fuqarolarning diniy e'tiqodidan qat'iy nazar bir xil huquq va erkinliklarga egaligi o'zining qonuniy asosini topgan. Diniy qadriyatlar millat ma'naviyatining ajralmas qismi ekanini inobatga oladigan bo'lsak mazkur qoidaning amaliy ahamiyati yanada oydinlashadi.

Uchinchi, mazkur moddada fuqarolarning irqiy tengligi ham qonun yo'li bilan belgilab qo'yilgan.

Bugun O'zbekistonda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy va huquqiy islohotlarning yangi bosqichida ham ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etib kelinmoqda. Prezidentimiz 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlis palatalariga qilgan Murojaatnomasida qayd etilganidek, "O'zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik sohasida o'z an'alariga doimo sodiq bo'lib, bu yo'ldan hech qachon og'ishmasdan ilgari boradi. Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e'tibor qaratiladi. Bu – bizning eng katta boyligimiz va uni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash barchamizning burchimizdir"(3).

2017-yil 19-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyaning 72-sessiyasida O'zbekiston Prezidenti "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu taklif BMTga a'zo bo'lgan 193 ta davlat tomonidan qo'llab-quvvatlandi va Bosh Assambleyaning yalpi majlisi tomonidan tarixiy rezolyutsiya qabul qilindi.

Shu o'rinda alohida qayd etib o'tish joizki, zamon shiddat bilan o'zgarayotgan, kutilmagan joylardan kutilmagan xatarlar paydo bo'layotgan bir paytda Prezidentimizning BMT Bosh Assambleyasida qilgan ma'ruzasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" to'g'risidagi tashabbusi jahon hamjamiyati tomonidan nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tinchlik va taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan yuksak harakat deb baholandi.

Aslida ham dunyo bir tomchi ko'z yoshdek qalqib turgan, axborot globallashuvi kuzatilayotgan bugungi kunda turli g'oyalar hech qanday chegaralarni tan olmay kirib kelishi mumkinligini e'tiborga oladigan bo'lsak ushbu taklifning ahamiyati yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Tarixiy tajriba ko'p millatli davlatning barqarorligi millatlararo munosabatlarga daxldor huquq va erkinliklarni to'g'ri

belgilab qo'yish bilan bir qatorda amaliyotda unga qanchalik rioya qilishga ham bog'liqligini ko'rsatadi.

O'z o'rnida yurtimizda millatlararo totuvlik, tolerantlik, tinchlik hukm surishiga erishish uchun avvalo kelajagimiz egalari bo'lgan – yosh avlodni milliy tolerantlik ruhida tarbiyalash zarur. Buning uchun eng avvalo ustoz va murabbiylar, ota-onalar mas'ulligini oshirish maqsadga muvofiq. Yoshlarda tolerantlik tushunchalarini shakllantirish ishlarini ta'lim-tarbiyaning ilk bosqichlaridan, ya'ni, ularda yaxshilik, hamdardlik va rostgo'ylik kabi fazilatlar poydevori endigina vujudga kelayotgan davrdan boshlash lozim.

Xulosa. bugungi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodda tolerantlik tafakkurini tarbiyalash, ularni insoniylik fazilatlarini ruhida kamol toptirish – bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. O'z o'rnida tolerantlik tafakkurni shakllantirish orqali yoshlarda boshqa kishilarni tan olish, shu bilan bir qatorda ularning fikrlari, qadriyatlarini, dunyoqarashlari, orzu-umidlari, hayot tarzlari, millatlari, dinlari, axloqiy fazilatlarini, ma'naviy boyliklariga hurmat bilan qarash kabi fazilatlarini shakllantirishga muvaffaq bo'lamiz. Zotan, tolerantlik tafakkuri – shaxs ma'naviyatining tarkibiy qismlaridan biridir.

Yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllanishirishda oila, mahalla, ta'lim-tarbiya tizimi, davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari, adabiyot, san'at sohasi – barchasi teng mas'uliyatli ekanligini unutmasligimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. – B.5,9.
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 5 – jild. –Toshkent: O'zME, 2005. – B. 345.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.
4. Abu Mansur al-Moturidiy. Ta'vilot ahli sunna.T.3. – Bayrut: Muassasa ar-risala, 2004. – B. 376.
5. Abu Lays as-Samarqandiy. Bahr al-ulum. T.3. – Bayrut: Dor al-kutub, 1993. – B. 353.
6. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. –B. 224
7. Beruniy Abu Rayxon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar/ Tanlangan asarlari.T. 1. – Toshkent: Fan, 1968. – 486 b.
8. Burhoniddin al-Marg'inoniy. Hidoya. T.2 – Bayrut: Dor al-kutub, 1993. – B. 455.
9. Sobirova, M.A. (2022). THE SUCCESS OF THE INFORMATION AGE AND PROBLEMS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 11, 111-115.
10. Sobirova, M.A. (2023). RAZVITIYE NATSIONALNOY DUXOVNOSTI POSREDSTVOM NATSIONALNIX OBICHAYEV, TRADITSIY I SENNOSTEY. Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2(1), 172–179. Retrieved from
11. Sobirova, M.A. (2013). Znachenije duxovnix sennostey v razvitii natsionalnoy duxovnosti. *Aktualniye problemi sovremennoy nauki*, (5), 83-86.
12. Sobirova, M.A., Samatov, X., & Nikitchenko, G. V. (2015). VOSPITANIYE POLITICHESKOY KULTURI STUDENCHESKOY MOLODEJI SOVREMENNOGO UZBEKISTANA. *Pedagogicheskiye nauki*, (4), 46-48.